

Буртняк Іван
доктор економічних наук, професор
Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника

Малицька Ганна
кандидат фізико-математичних наук, доцент
Прикарпатський національний
університет імені Василя Стефаника

ПРОГНОЗУВАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ВІЙНИ

В умовах воєнного стану, ускладнюються процеси формування і виконання бюджетів. Пріоритети країни щодо напрямів спрямування і виконання бюджетів теж кардинально змінюються і на перше місце виходять питання забезпечення обороноздатності країни, надання гуманітарної допомоги постраждалим родинам, фінансування заходів релокації промислових підприємств, малого та середнього бізнесу у більш безпечні місця. Повномасштабне вторгнення росії змусило уряд, усі органи державної влади згуртуватися і приймати оперативні рішення, щоб не допустити втрати суверенітету, територіальної цілісності держави. В таких умовах, об'єктивно постала необхідність пошуку джерел наповнення бюджету, реформатування бюджетних показників, як за доходами, так і за видатками [1].

Управління місцевими фінансами в умовах динамічних економічних змін вимагає використання сучасних інструментів прогнозування. Одним із ефективних підходів є економетричне моделювання, яке дозволяє не лише ідентифікувати основні детермінанти бюджетних надходжень, але й визначати їх довгострокові тенденції. Використання економетричних методів у бюджетному процесі сприяє оптимізації фінансових рішень, підвищенню ефективності розподілу ресурсів та зниженню ризиків дефіциту бюджету.

Дослідження та моделювання коливань бюджетних надходжень на різних рівнях управління є ключовим елементом раціонального адміністрування державних фінансів. В умовах військового конфлікту та економічної нестабільності державні та місцеві органи влади змушені розробляти стратегічно обґрунтовані підходи щодо планування бюджету. Формуванню таких стратегій має передувати глибокий аналітичний процес, спрямований на виявлення закономірностей у зміні обсягів бюджетних надходжень.

Сезонні варіації у фінансових потоках можуть бути зумовлені низкою факторів, включаючи динаміку споживчого попиту, податкові зміни, макроекономічні коливання, регуляторні реформи, а також зовнішні чинники, зокрема військові дії та галузеві особливості. Усвідомлення цих закономірностей та їх врахування у бюджетному плануванні дає змогу мінімізувати ризики дефіциту коштів, забезпечити стабільність фінансових зобов'язань держави та підвищити ефективність розподілу ресурсів [2].

Воєнні дії мають суттєвий вплив на економіку регіонів, що вимагає врахування цього чинника у прогнозуванні місцевих бюджетних надходжень. В умовах військового конфлікту можуть змінюватися наступні ключові

показники, які потрібно враховувати при побудові економетричних моделей щодо прогнозування бюджетів місцевих рівнів:

- міграційні процеси – зменшення кількості платників податків у регіонах бойових дій та збільшення навантаження на бюджети приймаючих територій;

- рівень ділової активності – скорочення діяльності підприємств, зниження інвестиційної привабливості та загальний спад виробництва;

- зміни в структурі податкових надходжень – зменшення надходжень від бізнесу, зростання фінансування через державні субвенції та міжнародну допомогу;

- фіскальні рішення уряду – зміни у податковій політиці, які можуть впливати на розмір податкових надходжень.

Для врахування цих факторів у моделях прогнозування можуть бути використані такі підходи:

- введення індикаторних змінних (dummy variables), що відображають воєнні періоди та їх вплив на економічні показники.

- моделювання структурних розривів у часових рядах, що дозволяє оцінити довгострокові наслідки воєнних дій на доходи бюджетів.

- регресійний аналіз із взаємодією факторів, який допомагає виявити поєднання впливу військових ризиків та економічних змін на бюджет.

Таким чином, використання економетричних методів, зокрема введення індикаторних змінних, моделювання структурних розривів та регресійного аналізу взаємодії факторів, дозволяє краще оцінити вплив війни на фінансову систему. Це, своєю чергою, сприяє ефективному бюджетному плануванню та забезпеченню фінансової стабільності в умовах кризи.

Література:

1. Радіонов Ю. Формування і виконання державного та місцевих бюджетів в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство. 2023. Вип. 53. URL: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-55>.

2. Тоцька О. Л. Аналіз і прогнозування сезонних коливань у надходженнях бюджетів різних рівнів в умовах воєнного стану як складова ефективного управління державними фінансами в Україні. Економіка і регіон. 2024. Т. 2, Вип. 93. С. 121–128.